

ISSN (o): 3030-3362

Nº 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
Nº 078777

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Методы стратегического анализа в управлении организацией

Тожибоев Нуриддин Мухиддин угли

магистрант факультета Совместных образовательных программ ТГЭУ и УргЭУ

Аннотация. В статье рассматриваются такие инструменты, как SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ пяти сил Портера и другие, которые помогают организациям определить внутренние и внешние факторы, влияющие на их деятельность. Особое внимание уделено ресурсному анализу и анализу цепочки ценности, которые позволяют выявить конкурентные преимущества и улучшить эффективность работы. Автор подчеркивает важность стратегического планирования и управления рисками для достижения устойчивого успеха в условиях неопределенности.

Ключевые слова: стратегический анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ, анализ пяти сил Портера, конкурентные преимущества, ресурсы, стратегическое планирование, управление рисками, анализ цепочки ценности.

Современный мир бизнеса характеризуется динамичным развитием и высококонкурентной средой, что требует от организаций постоянной адаптации и стратегического управления. Для достижения устойчивого успеха и обеспечения конкурентоспособности компаниям необходимы четкие и эффективные методы стратегического анализа. Стратегический анализ позволяет выявить внутренние и внешние факторы, которые оказывают влияние на деятельность организации, а также способствует разработке и внедрению долгосрочных и краткосрочных планов для достижения целей.

Одним из наиболее распространенных методов стратегического анализа является SWOT-анализ. Этот метод представляет собой систематическое исследование сильных и слабых

Received: 11 Dec. 2024

Accepted: 12 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

сторон организации, а также возможностей и угроз, которые исходят от внешней среды. SWOT-анализ позволяет понять, как организация может использовать свои сильные стороны для максимизации возможностей и минимизации угроз, а также как она может справиться со своими слабостями.

Другим важным инструментом стратегического анализа является PEST-анализ (Political, Economic, Social, Technological analysis). Этот метод позволяет оценить макросреду, в которой функционирует организация, выявляя политические, экономические, социальные и технологические факторы, которые могут повлиять на ее деятельность. PEST-анализ дает возможность спрогнозировать изменения в этих областях и подготовиться к возможным вызовам, с которыми организация может столкнуться в будущем.

Для более глубокого понимания внешней среды организации широко используется анализ пяти сил Портера. Этот метод позволяет оценить степень конкуренции на рынке, выявляя основные силы, влияющие на организацию. Сюда относятся угроза появления новых конкурентов, угроза замещения продуктов, сила переговоров с поставщиками, сила переговоров с покупателями и степень конкурентной борьбы на рынке. Анализ пяти сил помогает определить, какие факторы оказывают наибольшее давление на организацию, и в какой степени она способна повлиять на эти силы.

Помимо этих методов, организациям важно проводить конкурентный анализ, который помогает понять позиции конкурентов, их стратегические шаги и особенности их бизнес-моделей. Это дает возможность не только выявить текущие рыночные позиции, но и определить возможности для улучшения своей конкурентоспособности.

Таким образом, стратегический анализ включает в себя множество методов и инструментов, которые позволяют организации адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды, эффективно планировать свою деятельность и обеспечивать конкурентные преимущества на рынке.

Одним из ключевых аспектов успешного стратегического анализа является анализ ресурсов и способностей организации. Этот метод позволяет оценить внутренние потенциалы компании, включая ее производственные мощности, финансовые ресурсы, технологии и человеческий капитал. В рамках этого анализа рассматривается, насколько эффективно организация использует свои ресурсы для достижения

стратегических целей. Анализ ресурсов помогает выявить слабые места и возможности для улучшения производительности и инновационных процессов.

Кроме того, для стратегического планирования немаловажную роль играет анализ стратегических групп. Этот метод позволяет выявить ключевых игроков на рынке, их стратегические позиции и идентифицировать компании, которые могут составить конкуренцию в долгосрочной перспективе. Стратегические группы группируют организации с аналогичными стратегиями и рыночными позициями, что позволяет более точно определить место своей компании в сравнении с конкурентами. Понимание этих групп помогает выстраивать более точные прогнозы и адаптировать стратегические решения.

Важным элементом в стратегическом анализе является также анализ цепочки ценности. Этот метод позволяет изучить все этапы создания ценности для потребителя, начиная от разработки продуктов и заканчивая послепродажным обслуживанием. Каждый этап цепочки ценности может стать источником конкурентного преимущества, если он будет эффективно управляться. Например, компания может оптимизировать логистику, улучшить качество продукции или предложить инновационные услуги, что повысит ее привлекательность для клиентов и улучшит конкурентоспособность.

Методы стратегического анализа помогают не только выявить текущие проблемы и возможности, но и формируют основу для долгосрочного стратегического планирования. Стратегическое планирование представляет собой процесс разработки целей и задач, которые организация должна достичь в будущем, а также путей и ресурсов, необходимых для их реализации. Эффективное планирование основывается на полученных данных и результатах стратегического анализа, что позволяет более точно определить направления для роста и развития бизнеса.

Ключевым моментом в успешной реализации стратегического анализа является управление рисками. Каждое стратегическое решение связано с определенными рисками, которые могут повлиять на организацию. Поэтому важно не только выявить потенциальные угрозы, но и разработать стратегии для минимизации рисков, таких как изменения на

рынке, политическая нестабильность или финансовые кризисы. Процесс управления рисками помогает обеспечить стабильность компании в условиях неопределенности.

Таким образом, методы стратегического анализа играют решающую роль в эффективном управлении организацией. Они позволяют не только выявить текущие возможности и угрозы, но и формировать долгосрочные стратегии, способствующие устойчивому росту и развитию компании.

Список литературы:

1. Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review.
2. Barney, J. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
3. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
4. Hill, C. W. L., & Jones, G. R. (2012). *Strategic Management: An Integrated Approach* (10th ed.). Cengage Learning.
5. Grant, R. M. (2016). *Contemporary Strategy Analysis* (9th ed.). Wiley.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.
